

TERAPIA DE REMINISCÊNCIA EM IDOSO INSTITUCIONALIZADO COM DOENÇA DE ALZHEIMER

Silas Barnabé de Souza

RESUMO

O Brasil envelhece e pronuncia um grande aumento na expectativa de vida para os próximos anos, podendo chegar a mais de 60 milhões de idosos em 2050. O impacto deste envelhecimento reflete no aumento dos transtornos cognitivos, depressão e demências, com destaque para a doença de Alzheimer (DA), prevalente entre os idosos. Dentre os prejuízos cognitivos decorrentes da DA, destaca-se o déficit da memória autobiográfica que compromete as funções executivas do idoso. Neste sentido, a estimulação da memória no resgate de lembranças pessoais vivenciadas no passado integra a terapia de reminiscência, que resulta em benefícios à saúde mental do idoso. Tem-se, pois, como objetivo deste relato de caso demonstrar os resultados de dez sessões de terapia de reminiscência com uma idosa institucionalizada com doença de Alzheimer. Para tanto, optou-se por usar como metodologia a estimulação da memória autobiográfica com perguntas, sugestões e contextos como métodos de implementação da terapia de reminiscência. Os resultados sugerem que a terapia de reminiscência se mostrou eficaz na melhora do humor, comportamento e bem estar do idoso institucionalizado com doença de Alzheimer.

Descritores: Envelhecimento, terapia de reminiscências, doença de Alzheimer, Idoso.

THERAPY OF REMINISCENCE IN OLDER INSTITUTIONALIZED WITH ALZHEIMER'S DISEASE:

ABSTRACT

Brazil is aging and pronouncing a large increase in life expectancy for the coming years, reaching more than 60 million elderly people by 2050. The impact of this aging reflects in the increase of cognitive disorders, depression and dementias, Alzheimer's disease (AD), prevalent among the elderly. Among the cognitive impairments due to AD, we highlight the deficit of autobiographical memory that compromises the executive's functions of the elderly. In this sense, the stimulation of memory in the rescue of personal memories experienced in the past integrates reminiscence therapy that results in benefits to the mental health of the elderly. The purpose of this case report is to demonstrate the results of ten sessions of reminiscence therapy with an institutionalized elderly woman with Alzheimer's disease. Therefore, we chose to use as a methodology the stimulation of autobiographical memory with questions, suggestions and contexts as methods of implementation of reminiscence therapy. The results suggest that reminiscence therapy has been shown to be effective in improving the mood, behavior and well-being of the institutionalized elderly with Alzheimer's disease.

Keywords: Aging, reminiscence therapy, Alzheimer's disease, elderly.

Introdução

Prevê-se um acentuado crescimento da população idosa para os próximos anos. A população idosa brasileira passou de 3 milhões de idosos em 1960, para 20 milhões em 2010, com previsão de 64 milhões em 2050 (BRASIL, 2012) (Fig. 1).

Figura 1 – Evolução da população de idosos no Brasil 1960/2050 (milhões) – Brasil – 2022

Fonte: Construído a partir das informações de Bezzerra, Almeida e Nóbrega-Therrien, 2012 e Brasil, 2012.

O envelhecimento do ser humano provoca importantes alterações fisiológicas e psicológicas com reflexos no curso final da vida. Ocorrem declínios musculares, funcionais e cognitivos que conduzem a fragilidades e limitações. Neste sentido, as síndromes geriátricas surgem da interação entre estas mudanças, doenças crônicas e estressores funcionais, destacando-se a depressão e as demências, especialmente a doença de Alzheimer (JACOB FILHO *et al.* 2015).

Outros fatores também interferem no processo de envelhecimento. Dentre eles destacam-se as dificuldades financeiras, aposentadoria, moradias inadequadas, viuvez e isolamento social que causam desajustes e conflitos familiares, especialmente nos casos de demência. Souza (2016) ressalta que estes fatores provocam mudanças na estrutura da família contemporânea fazendo com que muitos dos idosos passam a residir nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

O ingresso de idosos nas ILPI normalmente é decorrente de condições precárias de saúde, distúrbio de comportamento, necessidades de reabilitação, falta de recursos financeiros e abandono da família. A institucionalização em longo prazo pode representar um fator de risco para a subestimulação cognitiva e conseqüente sub aproveitamento das competências disponíveis. O processo de institucionalização quase sempre é doloroso para o idoso, que é obrigado a conviver com pessoas estranhas e se submeter às normas da instituição ((FRAZER, CHRISTENSEN E GRIFITHS, 2005).

Objetivo

O objetivo deste relato de caso foi apresentar e discutir os resultados da terapia de reminiscência a partir de estimulação cognitiva da memória autobiográfica junto a uma idosa institucionalizada com doença de Alzheimer.

Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca demência com déficits cognitivos múltiplos, especialmente a memória, disfunção executiva, afasia, agnosia e apraxia. Acomete cerca de até 20% dos idosos acima de 65 anos, com uma evolução de 10 a 15 anos até o óbito, sendo considerada a causa mais comum de demência (cerca de 60% dos casos), com comprometimento importante da memória autobiográfica. (NITRINI, *et al.*, 2005).

A doença de Alzheimer provoca um quadro depressivo na maioria dos casos. A depressão geriátrica é de difícil reconhecimento e diagnóstico, considerando sua apresentação polimórfica, prevalência associada a outras comorbidades e o declínio cognitivo-funcional do idoso (FROTA *et al.*, 2016). Indivíduos com depressão apresentam dificuldades em recuperar memórias autobiográficas. Quanto maior a depressão, maiores dificuldades de se recuperar as memórias (NASCIMENTO E PERGHER, 2011).

Segundo Nitrini et al. (2005) o protocolo clínico para o diagnóstico da DA envolve testes e exames complementares. Recomenda-se a aplicação do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) para a classificação da DA, em associação com a Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR). O MEEM < 10/30 combinado com CDR-3 sugere DA grau grave.

Outros instrumentos também são utilizados no diagnóstico, classificação e tratamento da DA e da depressão geriátrica: Subescala Cognitiva da Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer (ADAS-COG), Escala de Avaliação de Demência (DRS), Escala Cornell de Depressão em Demência (CSDD), Escala de Depressão Geriátrica (GDS), Escala de Katz para as atividades da vida diária (AVD) e a Bateria Breve de Rastreamento Cognitivo (BBRG), que já incluem o MEEM, MEEM-grave, fluência verbal, desenho do relógio, Estágio de Avaliação Funcional da DA (FAST) e EDG (GORENSTEIN, WANG & HUNGERBÜHLER, 2016).

Terapia de reminiscências

A terapia de reminiscências é um processo psicológico que consiste na recuperação de memórias autobiográficas significativas usadas para fins terapêuticos. Visa criar novos sentidos para o passado do paciente a partir do resgate do próprio passado, facilitando a orientação para o presente e a preservação da identidade e autoestima (MALLOY-DINIZ, FUENTES & COSENZA, 2013).

Memória autobiográfica (MA) refere-se à recordação de eventos com relevância pessoais e marcantes, vividos no passado. Pode ser geral (conhecimentos abstratos da vida), intermediária (eventos gerais ou estendidos no tempo) e específica (definidos no local e no tempo). A estimulação da MA é fundamental na implementação da terapia de reminiscências (BOTTINO, LAKS & BLAY (2006).

Uma revisão de 28 obras sobre o uso da terapia de reminiscência junto a idosos com demência concluiu que ela tem impacto global positivo na cognição, comportamento, humor, depressão, bem estar, qualidade de vida, comunicação, capacidade funcional e no alívio da sobrecarga dos cuidadores (LOPES, AFONSO & RIBEIRO, 2014).

Segundo Gonçalves, Albuquerque e Martín (2008) a terapia de reminiscência é aplicada como terapia de revisão de vida aplicada a idosos institucionalizados com demência e depressão como ferramenta útil para diminuir as sintomatologias. A partir de uma técnica de evocação guiada pela estimulação da memória autobiográfica, a terapia de reminiscência promove a satisfação com a vida, melhora o funcionamento cognitivo e diminui a sintomatologia depressiva.

Metodologia

Trata-se de um relato de caso de caráter descritivo e abordagem qualitativa, realizado com uma idosa institucionalizada numa ILPI, na cidade de Belo Horizonte – MG. Foram realizadas dez sessões, com encontros semanais de aproximadamente 60 minutos cada, nas quais foi aplicada a terapia de reminiscência com estimulação da memória autobiográfica.

Foi aplicada a Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC) e a Escala de Katz, ambas usadas apenas para a certificação dos diagnósticos e evolução da depressão e da doença de Alzheimer:

- a) **Mini Exame do Estado Mental (MEEM)**: avaliou a orientação temporal e espacial, aprendizagem, evocação, atenção, cálculo, linguagem e habilidades visuoespaciais da idosa;
- b) **Mini Exame do Estado Mental Grave (MEEM-g)**: aplicada na paciente após aferido que o valor do MEEM foi menor que 10.
- c) **Escala de Katz**: avaliou-se o desempenho da idosa nas atividades da vida diária (AVD) como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentação e continências;
- d) **Teste do desenho do relógio**: verificou-se as habilidades visuoespaciais, funções executivas e memória, ao solicitar que a paciente desenhasse um relógio com os ponteiros marcando 2:45h;
- e) **Teste de fluência verbal (animais)**: avaliou-se a memória semântica e fonética ao solicitar que a paciente nomeasse o maior número de animais em 60 segundos;
- f) **Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15)**: a idosa respondeu a um questionário de quinze questões visando aferir o estágio de depressão;
- g) **Escala de Estágio de Avaliação Funcional (FAST)**: foi usada para confirmar a classificação da gravidade da doença de Alzheimer com base nas observações da paciente e informações dos cuidadores.

Apresentação e análise dos resultados

A terapia de reminiscência foi implementada numa paciente idosa, 87 anos, viúva, institucionalizada, hipertensa, deficiente visual sem uso de lentes corretivas e portadora da doença de Alzheimer, classificada na fase grave (CDR-3) com os seguintes sintomas:

- a) comprometimento acentuado da memória recente (a paciente não consegue se lembrar de fatos bem recentes);
- b) afasia (perda progressiva da capacidade de linguagem falada – frases incompletas e desconexas);
- c) agnosia (perda da capacidade de compreender o significado de objetos);

- d) depressão grave - EDG-15 (13/15), inclusive com a presença de discurso negativo (fala sobre morte, morrer, perda do sentido da vida, recusa de medicamentos, afirma que não quer mais tomar remédios, etc.);
- e) quadro ansioso persistente (quer ir embora, perambula pelo pátio, manipula bonecas com movimentos repetitivos);
- f) agressividade (agressão às cuidadoras e às bonecas);
- g) insônia (as cuidadoras relatam que a paciente dorme muito pouco – de noite e de dia – perambulando durante a noite;
- h) agitação/ansiedade (muita agitação com objetos como pente e bonecas, perambulações, dirige-se para o portão querendo ir embora, inquietação em algumas sessões.

A paciente precisa de ajuda para higiene pessoal, se vestir e ir ao banheiro. Alimenta-se sem ajuda e apresenta pensamentos desorganizados com discurso de frases desconexas.

Os resultados e informações sobre a paciente confirmam o diagnóstico de DA grave conforme Nitrini *et al.* (2005).

Durante as sessões observou-se que a paciente se recordou de sua família. Soube falar seu nome, o nome do pai, das irmãs, irmãos e marido. Tem consciência de que todos eles já faleceram. Não conseguiu completar algumas frases. Faltavam-lhe algumas palavras (afasia) e balbuciava outras, incompreensíveis. Seu discurso é parcialmente confuso e sem nexos.

Uma vez estimulada pela terapia de reminiscência, a paciente conseguiu resgatar memórias autobiográficas, em seis das dez sessões. Nas sessões 2 e 7 não houve estimulação. Nas sessões 9 e 10 não se obtiveram respostas às estimulações. Nestas quatro sessões a paciente apresentava-se depressiva, triste, inquieta e quase sempre com um discurso negativo sobre a vida, o que influenciou a aplicação plena da terapia de reminiscência.

Na estimulação da memória autobiográfica foram usadas estratégias como perguntas, objetos, contexto e cenários. Os estímulos foram inseridos levando-se em conta as circunstâncias e o estado geral da paciente no momento das sessões. Quase sempre resultaram em lembranças agradáveis com melhora no humor e bem-estar da paciente, percebidos imediatamente após as sessões (Fig. 2)

Figura 2 – Estímulos e respostas na terapia de reminiscência - Belo Horizonte - 2022

SESSÃO	ESTÍMULO	RESPOSTA
1	Fale-me sobre você e sua família.	Falou do pai, mãe, irmãos e marido.
3	Contexto: conversa com a filha de criação	Perguntou sobre os filhos da filha.
4	Você gosta de música?	Falou do irmão que cantava e tocava.
5	Local: Calçada da ILPI	Falou do pai, mãe, irmãos e marido.
6	O que você gostava de fazer quando era criança? Como foi seu casamento?	Falou da infância na fazenda do pai. Falou da festa de casamento.
8	Você gosta de fazer fisioterapia?	Falou da recuperação de uma queda.
9	Como você se machucou?	Não houve resposta.
10	Apresentação de objetos antigos	Não houve resposta.

Fonte: Dados do relato de caso

O comprometimento da memória e das funções executivas foram notórias e progressivas. Seus movimentos são lentos e levemente descoordenados. A marcha é curta, lenta e arrastada, sempre procurando amparo nos objetos e corrimões.

Em todas as sessões foi possível notar traços de ansiedade. Quase sempre a paciente estava com uma boneca na mão, movimentando-a ritmadamente e dizendo, às vezes, que queria ir embora.

Notou-se também um quadro depressivo grave marcado por um discurso de desesperança com a vida, expressões de desânimo e desejo de morte, tais como: “*Eu estou triste da vida, a gente não pode fazer nada*”, “*a gente até chora*”, “*acabou minha vida, não quero mais nada neste mundo*”, “*tô cansada de viver, quero morrer*”, dentre outras. Conforme observam Nascimento e Pergher (2011) o quadro depressivo da paciente pode ter prejudicado a recuperação das memórias autobiográficas com maior riqueza de informações (Fig. 3).

Figura 3 – Síntese das sessões de terapia de reminiscência – Belo Horizonte - 2022

SESSÃO	CONTEXTO	ESTIMULAÇÃO	REMINISCÊNCIAS	RESULTADO
1	Alegre e cooperativa (assentada sobre a cama).	Fale-me sobre você e sua família. (história familiar)	Falou do pai (sempre dizendo que ele era árabe), mãe, irmãos e marido, lembrando-se das principais características de cada um.	Mostrou-se feliz e sorriu agradecida.
2	Apática e melancólica. (assentada sobre a cama).	Foi estimulada a caminhar pelo pátio, mas recusou-se.	Apresentou um discurso vago e desconexo permeado de ansiedade, desânimo e queixa sobre a vida.	Sem resultados objetivos.
3	Ansiosa, confusa e impaciente. (falava com a “filha” pelo Skype).	Estimulação indireta aproveitando a conversa com a filha de criação.	A paciente repetia frases anteriormente ditas, caracterizando a perda de memória recente. Mas lembrou-se e perguntou sobre os “meninos” (filhos da filha de criação).	A conversa com a filha lhe fez bem. Estava feliz e sorridente.
4	Ansiosa, depressiva, discurso negativo sobre a vida e afásica. (acabara de participar de uma oficina de musicoterapia).	Você gosta de música? (associação da musicoterapia com a terapia de reminiscência)	Lembrou-se de um dos irmãos que cantava e tocava violão e que todos ficam diante dele. (“ <i>a casa ficava cheia. Era muito bom</i> ”). A partir daí lembrou-se do pai, mãe, outros irmãos e do marido, voltando-se para o discurso negativo.	Não foi observado resultado positivo, pois ao final da sessão a paciente permanecia ansiosa e depressiva.
5	Ansiosa e desanimada. (foi convidada a ir até a calçada – a sessão foi na calçada)	A própria calçada (rua, árvores, pessoas e carros) serviu de estímulo a paciente que se lembrou da família.	Uma vez na calçada, seu semblante mudou. Passou a falar livremente sobre seus familiares num discurso mais rico em detalhes do que os anteriores. Mas uma vez lembrou-se de fatos agradáveis tecendo elogios ao pai.	Mostrou-se feliz e muito agradecida. Voltou para o quarto conversando descontraidamente.
6	Ansiosa, revoltada e queixosa da vida. Discurso bem negativo sobre a vida. (não queria fazer terapia, mas aceitou fazê-la no pátio).	Infância: O que você gostava de fazer quando era criança? E depois casamento: Como foi seu casamento?	Passou a discorrer sobre episódios agradáveis na fazenda onde morava. Lembrou-se da sua infância (“ <i>eu corria, subia nas árvores, comia frutas...</i> ”). Lembrou-se da festa do casamento dela (“ <i>tinha muita gente, muita comida...</i> ”).	As lembranças lhe fizeram bem. Ficou feliz, alegre e animada.
7	Inquieta, triste e revoltada, com discurso bem negativo sobre a vida.	Houve tentativa de estimulação para falar da família dela, mas sem sucesso face ao discurso insistente e negativo sobre a vida.	Começou a falar do pai e das irmãs e do marido, mas reconectou-se ao discurso negativo sobre a vida, lembrando que todos já morreram (“ <i>todo mundo morreu, agora não tem ninguém pra cuidar de mim</i> ”). A sessão foi interrompida e seguida de uma caminhada pelo pátio.	Sem resultado satisfatório. Durante a caminhada a paciente foi animada e se acalmou
8	Ansiosa e impaciente (acabara de fazer uma sessão de fisioterapia)	Iniciou-se uma estimulação a partir da fisioterapia: Você gosta de fazer fisioterapia?	A paciente queixou-se da dor nas sessões de fisioterapia e iniciou um discurso sobre os familiares e lembrou-se do acidente que sofrera e que ficara acamada. Falou do carinho dos médicos e das irmãs que cuidaram dela.	Ficou calma, alegre e sorriu agradecida ao final da sessão.

9	Depressiva apresentava um ferimento na testa e base do olho direito arroxeadado (havia caído no dia anterior).	Como você se machucou? (Submetida à Bateria Breve de Rastreo Cognitivo)	A paciente não soube dizer como se machucou, mas iniciou um discurso de tristeza dizendo não poder mais andar (na verdade reportava-se às frases de advertência das cuidadoras, repetida por ela: “ <i>you vai cair!</i> ”, ao mesmo tempo que dizia pra si mesma: “ <i>you não vai cair não. Tô cega não!</i> ” e prosseguia com discurso negativo sobre a vida.	Soube se situar diante das alertas de não andar pelo pátio.
10	Depressiva, apática e pouco falante.	Estimulação com objetos antigos: um ferro de passar roupas a brasas e uma panela de ferro de fogões a lenha.	A paciente não reconheceu os objetos. Parece não ter identificado visualmente os objetos. Nominou o ferro de passar roupas como “chinelo” e nada disse sobre a panela. Revelados os objetos, não mais se lembrava deles, decorridos cinco minutos.	Sem registros relevantes.

Fonte: Dados do relato de caso

A paciente foi admitida na ILPI em 2014 com MEEM 12/30 e EDG 8/15, sugerindo quadro de doença de Alzheimer no estágio moderado e depressão grave. Em ago. 2015 foi confirmado o diagnóstico de doença de Alzheimer no estágio moderado (CDR-3). Em nov. 2016 foi submetida ao MEEM com pontuação 10/30 e CDR-3, confirmando o estágio grave da doença de Alzheimer.

Na avaliação do rastreo cognitivo (BBRC) não foi possível aferir plenamente a memória, considerado a deficiência visual da paciente. A paciente não soube dizer dia da semana, dia do mês, mês, ano, nem hora aproximada e também não soube dizer onde se encontrava: local, instituição, bairro, cidade e estado.

No teste do desenho do relógio obteve pontuação “2” (alguma evidência de ter entendido as instruções, mas com vaga semelhança com um relógio). Percebe-se que a paciente entendeu o que era para fazer, mas não conseguiu executar a tarefa plenamente. Fez um círculo incompleto sem os ponteiros. Quando orientada a marcar as horas colocando os ponteiros em 2:45h, desenhou a figura no lado direito do relógio (Fig. 4).

Figura 4 – Resultado do teste do desenho do relógio aplicado na paciente com doença de Alzheimer - estágio grave (CDR-3), durante a terapia de reminiscência – Belo Horizonte - 2022

Fonte: Dados do relato de caso

O FAST classificou a paciente no **estágio “6C”** da doença de Alzheimer (DA moderada a grave que requer auxílio com as atividades mecânicas da toalete – Ex.: puxar a descarga, enxugar-se).

Na Escala de Avaliação Funcional das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) – Escala de Katz, obteve-se 3/6, o que sugere dependência funcional importante.

No Mini Exame de Estado Mental (MEEM) normal obteve 12/30 em 2014, sugerindo-se estágio moderado da doença de Alzheimer, à época. Em 2016, obteve 10/30 e 9/30, pontuações compatíveis com o estágio grave da DA. No MEEM-grave obteve 15/30, com comprometimento cognitivo também compatível com o estágio de moderado à grave da DA.

Finalmente, na Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens (EDG-15) obteve pontuação alta (13/15), sugerindo quadro depressivo grave (em 2014 a paciente obteve pontuação 8/15). Nota-se, portanto, uma piora considerável no quadro depressivo, passados mais de dois anos.

A Fig. 5 mostra uma síntese dos resultados de todos os testes aplicados na paciente por ocasião da terapia de reminiscência.

Figura 5 – Síntese dos resultados dos testes aplicados na paciente durante a terapia de reminiscência - Belo Horizonte - 2022

ÍTEM	TESTE	RESULTADO
1	MEEM	9/30
2	MEEM-g	15/30
3	Desenho do relógio	2
4	Fluência verbal (animais)	2
5	FAST	6C
6	EDG-15	13/15
7	Escala de Katz	3/6

Fonte: Dados do relato de caso

Conclusões

O envelhecimento da população idosa tem relevantes impactos sociais, econômicos e políticos, o que exige maior atenção da sociedade organizada e a integração dos serviços de saúde no atendimento aos idosos. A população acima dos 59 anos é a que mais cresce no Brasil (Fig. 1), reforçando, assim, a atenção sobre a prevalência da doença de Alzheimer e seus malefícios decorrentes entre os idosos, especialmente os institucionalizados.

Restou provado que a terapia de reminiscências estimula a memória autobiográfica, possibilitando recordações de fatos da história de vida, que resultam em benefícios para o paciente idoso. Houve melhora no humor, comportamento e bem estar da paciente, como resultado da terapia. As lembranças familiares, especialmente relativas ao pai, foram prevalentes: *“Meu pai era árabe. Todo mundo gostava dele.”* Estas recordações funcionaram como uma espécie de “conforto” que trazia tranquilidade e alegria à paciente.

Os resultados confirmam as informações de Lopes, Afonso & Ribeiro (2014) quanto aos benefícios no humor, comportamento e bem estar. Entretanto, não confirma a melhora no quadro depressivo. Percebe-se que não houve evidências de que a terapia de reminiscência melhorou a sintomatologia depressiva da paciente.

Após as sessões de atendimento a paciente se mostrava mais calma, alegre, sorridente e agradecida. Percebeu-se que a terapia de reminiscência contribuiu para o reforço da autoestima e ânimo da paciente, refletindo também junto à cuidadoras, que perceberam o efeito da terapia. Uma das cuidadoras, referindo-se ao terapeuta, comentou: “*Estava rezando para o senhor vir hoje. Ela (paciente) está muito agitada hoje. Ainda bem que o senhor veio.*”

Sugere-se a utilização da terapia de reminiscência junto a idosos institucionalizados, sobretudo com aqueles portadores de doença de Alzheimer e síndrome depressiva. Sugere-se também que outros estudos e relatos de caso sejam desenvolvidos visando aferir os resultados e aperfeiçoar a aplicação da terapia de reminiscência.

Referências

BOTTINO, Cássio Machado de Campos; LAKS, J.; BLAY, S. L. **Demência e transtornos cognitivos em idosos**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. **Dados sobre o envelhecimento no Brasil**. Brasília, 2012. Disponível em: <www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/dadosobre-envelhecimentoNoBrasil.pdf>. Acesso em 30 mar. 2022.

FRAZER, C., CHRISTENSEN, H., & GRIFFITHS, K. Effectiveness of treatments for depression in older people: systematic review. **Medical Journal of Australia**, v.182, n. 12, p. 627-632, Jun. 2005. Disponível em: <www.mja.com.au/system/files/issues/182_12_200605/fra10160_fm.pdf>. Acesso em 01 mar. 2022.

FROTA, Norberto Anísio Ferreira, *et al.* **Neurologia cognitiva e do envelhecimento: do conhecimento básico à abordagem clínica**. São Paulo: Omnifarma, 2016.

GONÇALVES, Daniela C.; ALBUQUERQUE, Pedro B.; MARTÍN, Inácio. Reminiscência enquanto ferramenta de trabalho com idosos: vantagens e limitações. **Análise Psicológica**, Lisboa, v. 1, n. 26, p. 101-110, 2008. Disponível em: <publicações.ispa.pt/publicações/index.php/ap/article/view/479/pdef>. Acesso em 21 mar. 2022.

GORENSTEIN, Clarice; WANG, Yuan-Pang; HUNGERBÜHLER, Ines. **Instrumentos de avaliação em saúde mental**. Porto Alegre: Artmed, 2016.

JACOB FILHO, Wilson. (Ed.). **Envelhecimento: uma visão interdisciplinar**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.

LOPES, Teresa; AFONSO, Rosa; RIBEIRO, Óscar. Impacto de intervenções de reminiscência em idosos com demência: revisão de literatura. **Psicologia, saúde e doenças**, Lisboa, v. 15, n. 3, p. 597-611, set. 2014. Disponível em: <www.file:///D:/downloads/352.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2022.

MALLOY-DINIZ, Leandro; FUENTES, Daniel; COSENZA, Ramom M. (Org.). **Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

NASCIMENTO, Juliana Maria Steffen do; PERGHER, Giovanni Kuchartz. Memória autobiográfica e depressão: um estudo correlacional com amostra clínica. **Psicologia Teoria & prática**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 142-154, ago. 2011. Disponível em: <www.pepsic.bvsalud.org/pdf/ptp/v13n2a11.pdf>. Acesso em 16 mar. 2022.

NITRINI, Ricardo *et al.* Diagnósticos de doença de Alzheimer no Brasil: critérios diagnósticos e exames complementares. **Arq. Neuropsiquiat.**, São Paulo, v. 63, n. 3A, p. 713-719, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/anp/v63n3a/a33v633a>>. Acesso em 16 mar. 2022.

SOUZA, Silas Barnabé de. O viver do idoso contemporâneo: abordagens psicogerontológicas. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo, v. 74, supl. n. 1, p. 305, ago. 2016. Disponível em: <<http://www.neuro2016.websiteseguro.com/ANP-v074sup001-book.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2022.